

Explotación lingüística en operaciones contra el crimen organizado

Yzan Pérez Morán

Hurghada, Egipto. 20 de octubre de 2025
Campus Internacional de la Seguridad y la Defensa

ÍNDICE

- 1. Introducción**
- 2. Marco científico**
- 3. Operatividad de la lingüística en HUMINT**
- 4. Introducción al análisis**
 - 4.1. Análisis de Patrones Lingüísticos (LPA)**
 - 4.3. Integración en el Ciclo de Inteligencia**
 - 4.4. Elaboración del producto**
- 5. Ejemplificación operativa**
- 6. Alineación con doctrina OTAN y policial**
- 7. Hacia la profesionalización real del HUMINT**
- 8. Recursos técnicos**
- 9. Referencias bibliográficas**

«Si tu única herramienta es un martillo,
tratarás todo como si fuera un clavo.»

ABRAHAM MASLOW, 1950

1. Introducción

El desarrollo histórico de la Inteligencia ha evidenciado que la comunicación es un pilar operativo. Las redes delictivas pueden prescindir de diversas variables, pero nunca de comunicarse, pues es el eje que articula su actividad: sin transmisión de mensajes, no hay coordinación ni ejecución. Así pues, este área condiciona acciones como obtención de datos, análisis forense, reclutamiento, radicalización, planificación táctica e incluso operaciones psicológicas.

A diferencia de otros actores, la singularidad de la comunicación reside en su dimensión biológica, siendo inherente al hombre y previa a la tecnología. Esto la ha convertido en la semilla de la inteligencia como la conocemos: desde intercambios de información en grupos tribales hasta tramas bélicas modernas, pasando por espionaje rudimentario o campañas de desinformación. Todo ello constituye el origen de la HUMINT (*Human Intelligence*), marco del proyecto.

Las fuentes humanas poseen ventajas operativas, como su coste-eficiencia económico, su poder de acceso a información primaria y su capacidad de interpretar datos. Además, la longevidad las ha sofisticado, creando perfiles especializados y doctrina común. Este proyecto aborda una de sus ramas, la lingüística, que incluye todos aquellos procesos operativos relacionados con el uso de la palabra oral o escrita. Se expone un sistema que obtiene información útil en acciones contra el crimen organizado, interpretando material lingüístico y analizándolo con técnicas de inteligencia.

2. Marco científico

El lenguaje es una base cognitiva del individuo. Desde la neurociencia se entiende como una materialización del pensamiento que refleja procesos inferenciales del emisor, y, por ende, atributos psicológicos (Lakoff, 1980). Para la biología es el cimiento de una función vital, la Relación, interviniendo también en áreas como la gestión de recuerdos o el aparato emocional. Por ejemplo, nuestro lenguaje condiciona el proceso lógico y viceversa. Los experimentos de

Peter Gordon muestran cómo algunas lenguas amazónicas sustituyen números por palabras (no usan «dos, trece, veinte» sino «pareja, rebaño, tropa»), reduciendo drásticamente la competencia de sus hablantes ante ejercicios matemáticos.

A la inversa, Vrij evidenció en 2008 que los individuos que mienten emplean menor complejidad sintáctica y detalle. Esto se debe a que la mentira es una inhibición voluntaria de la memoria que requiere esfuerzo energético adicional del córtex prefrontal. Ello desvía recursos desde áreas límbicas hacia áreas ejecutivas (de autocontrol), limitando la flexibilidad semántica.

Cada mensaje ofrece datos inferibles sobre su emisor. Véase que la precisión de los verbos usados en una intervención puede denotar el contexto educativo del sujeto. O, por ejemplo, si rompe su línea natural abusando de adverbios largos —“evidentemente”; “sinceramente”— indicará un instinto primario de estirar palabras para retrasar la confesión (Hancock, 2008). Todo mensaje deja huellas convertibles en inteligencia, pues las personas comunican de forma distinta según su origen geográfico, estado emocional, nivel educativo, ideología, experiencias previas y motivaciones.

Esta interrelación es tan profunda que, de hecho, afecta a la sensorialidad. En lenguas aborígenes que no emplean los conceptos izquierda-derecha sino absolutos como este-oeste, sus hablantes mantienen orientación constante en espacios cerrados (Levinson, 2004). El cerebro entrena la memoria espacial en términos cardinales para referirse verbalmente al entorno, cambiando el punto de referencia: no usan relativos («a la derecha de»), sino puntos fijos retenidos instintivamente.

En el plano sociológico también abundan los roles del lenguaje, siendo un arma que reproduce ideología y preconcepciones (Van Dijk, 2008). Por ejemplo, el único gentilicio reconocido en Estados Unidos es *american*, adueñándose del nombre continental y subordinando indirectamente a otros países: un brasileño solo es llamado *brazilian* a pesar de ser tan americano como un neoyorquino. Lo mismo ocurre con la instrumentación de África. Muchos nombres como “Asociación Iberoaficana de Comercio”, “Women for Africa” o “British African

Trade Chamber” inyectan en el ideario social un concepto unificado de África equiparable al país colaborador. Sin embargo, esta se compone de 54 países distintos entre sí y con intereses dispares.

Al ser la creación humana más usada en el día a día, la lengua tiene un poder de repetición que la vuelve identitaria. Véase que un efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania fue el abandono del ruso por parte del 78% de los ucranianos, tanto en centros educativos como en redes sociales, volviendo a su dialecto como gesto de desprecio al invasor (KIIS, 2023). Aprovechando la influencia lingüística también se diseñaron los organismos de propaganda de la Segunda Guerra Mundial: el Ministerio Propagandístico de Goebbels, el *Political Warfare Executive* de Reino Unido o el *Jōhōkyoku* japonés.

Desde la perspectiva forense (Coulthard y Johnson, 2007; Olsson, 2008), el lenguaje es evidencia verificable. El *Forensic Stylistics* (McMenamin, 2002) sostiene que cada individuo posee un idiolecto único, trasladable al análisis operativo como huella idiolectal. Las técnicas analíticas estructuradas (Heuer, 1999) y el análisis de contenido cualitativo (Krippendorff, 2004) permiten parametrizar y justificar inferencias, garantizando transparencia y trazabilidad.

Este trabajo adopta un enfoque mixto que combina lingüística empírica y análisis cognitivo. Se distinguen dos niveles: microestructural (léxico, sintaxis, morfología, negación, conectores) y macroestructural (intención, ideología, estado cognitivo). El procedimiento incluye tres fases: obtención del material, codificación mediante parámetros lingüísticos y análisis, con validación cruzada entre analistas. Este método no sustituye técnicas tradicionales, sino que las complementa, aportando una lectura adicional del comportamiento humano.

2. Operatividad de la lingüística en HUMINT

Gran parte de la comunicación es corporal. Sin embargo, el gesto solo muestra emociones momentáneas. Se limita a *inputs* puntuales (tensión, armonía o evasión...), mientras que la palabra puede revelar ideas, asociaciones, aprendizajes y modelos de pensamiento completos. Por ello, es una fuente más útil y durable.

Conviene aclarar cuál es la fuente de obtención de esta inteligencia, es decir, de dónde procede el material a analizar. A nivel primario, se basa en testimonios orales y escritos de cualquier tipo. Desde interrogatorios hasta mensajería *online*, pasando por declaraciones judiciales, publicaciones digitales, escuchas telefónicas o todo formato en que pueda comunicarse un sujeto.

Su naturaleza es híbrida y trabaja con otros actores. Por ejemplo, un material puede proceder de OSINT, ser traducido por cuerpo intérprete, comparado con un historial clínico y luego usado por analistas. Otras veces, podemos contrastar sus resultados con los de una grabación o un polígrafo.

3. Introducción al análisis

Las unidades de inteligencia requieren técnicas medibles para analizar en equipo y justificar conclusiones. Por ello, usan sistemas que parametrizan la información, convirtiéndola en un código común. Ejemplos de esto serían las *Técnicas Analíticas Estructuradas* (usadas por la CIA y servicios europeos) o el *Facial Coding System* de Ekman (en el FBI y la GC). Incluso los ejércitos aliados tienen su *OTAN Doctrine*, que estandariza procedimientos tácticos.

La HUMINT, sin embargo, suele carecer de sistematicidad en lo respectivo a operaciones. Este proyecto plantea un sistema para tal cometido, enfocándose concretamente en las palabras y aplicando sus resultados a la lucha contra el terrorismo. Combina neurociencia con análisis de inteligencia, abarcando:

- Estructura: analiza la sintaxis y la morfología
- Léxico: analiza significados y semántica

En primer lugar, definiremos los *ítems* que convierten estas áreas en información. Después, veremos cómo identificarlos en un material. Finalmente, se indicará cómo evaluarlos y cómo integrarlos en el ciclo de inteligencia.

3.1. Análisis de Patrones Lingüísticos (LPA)

Este protocolo descompone un mensaje en unidades mínimas para inferir datos aislados sobre individuos. Se enfoca en la estructura y el léxico, es decir, en la forma de ordenar y construir la expresión. Se popularizó en 1996 con el caso *Unabomber*, que nos servirá como ejemplo contextual.

La detención de Ted Kaczynski, autor de los atentados con explosivos que le dieron su apodo, no se consiguió gracias a pruebas ordinarias, sino al uso del lenguaje. Su hermano alertó a la policía sobre cierta familiaridad en el manifiesto (emitido en televisión) afirmando que les recordaba a escritos de su hermano. El FBI solicitó documentos del presunto autor, y, tras analizarlos, concluyó:

- Que la sintaxis de ciertas cartas era idéntica a la del manifiesto.
- Que empleaba regionalismos de Chicago, lugar de procedencia de Ted.
- Que sus tecnicismos matemáticos denotaban formación universitaria en economía y estadística.
- Que, tras buscar en Open Source, había más archivos del autor en Internet con metadatos que exponían su ubicación.
- Que su elección de palabras procedía de lecturas anarquistas compradas en librerías de Illinois.

Todo encajó con Kaczynski, a quien, tras comparar con otras fuentes de inteligencia, detuvieron en su residencia personal.

Este caso ejemplifica la vigencia operativa de la lingüística, siendo extensible al crimen organizado. Especialmente en el caso del terrorismo por su internacionalidad (que implica comunicación entre países).

Aquí interviene el análisis lingüístico. Se trata de una herramienta científica que se extendió al área de Defensa, y se le atribuyen cinco utilidades: identificar emisores, detectar radicalización, descubrir la etnia de sujetos, calibrar la veracidad de testimonios y revelar vínculos entre sospechosos.

Esta se manifiesta principalmente en la estructura, es decir, en la construcción de oraciones (sintaxis) y la construcción de palabras (morfología), pues definen cómo conecta ideas y las exterioriza. Son valiosas porque las condicionan factores observables como el origen cultural, educación académica, motivaciones internas o experiencias previas.

La lingüística encuentra tales vestigios en patrones del lenguaje, con indicadores estadísticos que perfilan al emisor. Por ejemplo, alguien que miente:

- No suele usar sinónimos, ya que inconscientemente teme delatarse si amplía el campo semántico (discurso rígido = control).
- Construye adverbios largos (“evidentemente”, “sinceramente”) por un instinto reflejo de postergar el momento de decir la verdad.
- Si también está radicalizado, usará más el imperativo en sus conjugaciones.

Aunque simple, el ejemplo muestra la esencia del análisis. Se trata de un método que usa patrones estilísticos para convertir trazas lingüísticas en inteligencia. En este proyecto, el sistema planteado combina quince parámetros distintos, cada uno aplicado a un área y con una forma concreta de expresar su resultado:

Parámetro	Proceso de detección
1. Elementos no fácticos	Comparar la cantidad de sustantivos y verbos (carga objetiva-fáctica) con la de adjetivos y adverbios (carga subjetiva-no fáctica)
2. Sufijación flexiva	Cuantificar el uso de la 1ª persona, la 2ª persona y las formas plurales para detectar subjetividad o apelación al grupo
3. Presencia de sinonimia	Cuantificar la rigidez o flexibilidad semántica basándose en el ratio de sinónimos u homólogos
4. Praxis de oraciones	Identificar patrones de composición que muestran la línea basal expresiva y el orden SVO

5. Voz pasiva y sujeto omitido	Detectar verbos en voz pasiva o sujetos sustituidos para intuir evasión de responsabilidades
6. Eufemismos	Analizar la precisión de palabras clave para determinar si son eufemismos o elementos sesgados
7. Estructuras de negación	Evaluar si las negaciones son directas o ambiguas para detectar rechazo a la fricción u ocultamiento de datos
8. Uso del imperativo	Comparar la frecuencia de las formas verbales de imperativo con las de indicativo y subjuntivo
9. Referencias temporales	Analizar los tiempos verbales para intuir incoherencias, distorsiones o naturalidad narrativa
10. Sufijación derivativa	Detectar cargas informativas inusuales en sufijos de derivación como diminutivos o aumentativos
11. Regionalismos sintácticos	Identificar formas sintácticas propias de ubicaciones concretas, ya sea mediante la ordenación, la omisión o la excedencia de partículas
12. Regionalismos morfológicos	Identificar formas morfológicas propias de ubicaciones concretas, ya sea en verbos, sustantivos, adjetivos o adverbios
13. Implicaturas y asociaciones	Analizar alteraciones voluntarias del lenguaje que puedan implicar sesgos, preconcepciones o intenciones
14. Vocabulario técnico	Uso de palabras de campos específicos que sugieran nivel educativo o conocimientos en ciertas áreas
15. Conectores causales	Uso de enlaces causales para darle coherencia lógica a algo involuntariamente (racionalización instrumental)
16. Faltas ortográficas	Identificar la naturaleza de faltas ortográficas para intuir el contexto educativo del sujeto.
17. Errores sintácticos	EN PROCESO DE ESTUDIO

18. Uso de pronombres	EN PROCESO DE ESTUDIO
19. Métricas de longitud	EN PROCESO DE ESTUDIO
20. Uso de emoticonos	EN PROCESO DE ESTUDIO
21. Conectores frecuentes	EN PROCESO DE ESTUDIO
22. Exceso de detalle	EN PROCESO DE ESTUDIO
23. Ambigüedades	EN PROCESO DE ESTUDIO

1. Elementos no fácticos: los sustantivos/verbos designan la realidad, pero los adjetivos/adverbios la matizan. Un discurso con alto porcentaje de los segundos implica subjetividad tácita. En condiciones normales, la proporción de un testimonio expositivo ronda el 65% fáctico y el 35% de agregados. Si los últimos superan el 45%, pierde rigor categórico para ser descriptivo. No implica que sea arbitrario, sino que aumenta su probabilidad de serlo, requiriendo consideración.

Para evaluarlo, se contabilizan numéricamente los elementos fácticos y no fácticos en un material (excluyendo palabras sin carga informativa como preposiciones, conjunciones, interjecciones...). El resultado se expresa en porcentaje comparativo.

2. Sufijación flexiva: aborda variaciones que indican persona, número o género para evidenciar implicaturas. Abusar de la 1ª persona plural denota instigación al grupo (“quieren dividirnos y robar la tierra que heredamos”), que puede suponer riesgo de desorden. La 2ª singular muestra intención de tocar emociones o causar más impresión (“Si conduces, no bebas”). Un político en campaña no dice “En España es factible usurpar la propiedad privada”, sino:

“pueden quitarte tu casa”, apelando directamente al ciudadano. Deberán cuantificarse en el análisis.

3. Presencia de sinonimia: se refiere al uso de palabras con significados similares. Calcular la flexibilidad semántica basándose en el ratio de sinónimos puede revelar sinceridad o falsedad. Quien cuenta la verdad sobre un acontecimiento imagina el hecho mientras lo narra, pudiendo darle diversos enfoques. Si un futbolista habla de fútbol, contará cómo chuta el balón, tira faltas o dispara a puerta. Sin embargo, un sujeto que miente no fluye semánticamente, pues no está visualizando el evento y su cerebro teme delatarse al cambiar de prisma. El caso contrario es la naturalidad: un radicalizado que exponga fluidamente sinónimos para conceptos clave refleja una internalización profunda de la ideología, mostrando familiaridad con el dogma y posibilidad de transmitirlo. La sinonimia debe evaluarse con una calificación decimal, siendo cero un discurso totalmente rígido y diez la máxima naturalidad. El punto de referencia será la línea basal estimada por el analista.

4. Praxis de oraciones: existen formas sutiles de diseñar oraciones, y cada sujeto usa unas según su educación. Subordinadas, adversativas, disyuntivas... tendemos a repetir las mismas en el largo plazo, y esto es clave en un análisis. Imaginemos que se interceptan 400 mensajes de Telegram de un radical anónimo y no hay evidencias de su identidad. Sin embargo, tenemos *tweets* de una cuenta sospechosa monitorizada, y varias cartas confiscadas. Vemos lo siguiente:

- En todas las piezas, se repite «no obstante» en las adversativas, sin usar ningún otro conector (*pero, sin embargo, por contra...*)
- Siempre se añaden datos con un «concretamente» (“*Este país lleva milenios odiando nuestra fe, concretamente, desde que Al Ándalus cayó*”). Nunca usa otros conectores como *precisamente, particularmente o en concreto*.
- Comparando los *tweets* con las cartas, se repite la misma estructura condicional: «Si tan solo abrieran los ojos, entonces...» en lugar de otras formas como «*Si abrieran los ojos, verían que...*»

Estos patrones pueden sugerir que se trate del mismo autor. Por ello, servirán como prueba en contraste con otros métodos (OSINT, geolocalización...). Este patrón requiere más de un material, y se encargará de cuantificar repeticiones llamativas.

5. Voz pasiva y sujeto omitido: la elección entre una estructura activa o pasiva no revela estrategias discursivas. El abuso de la voz pasiva (*“La orden fue dada”* en vez de *“Dio las orden”*) puede sugerir un intento de diluir la responsabilidad del agente. Esto es habitual en discursos de organización o intentos exculpatorios (*“Se cometieron errores”* en lugar de *“Cometimos errores”*). En mensajes interceptados de un grupo extremista, si los comunicados nunca mencionan quién hará algo (*“Se actuará cuando sea el momento”*), puede indicar una estrategia deliberada para evitar incriminaciones. Para cuantificar este rasgo, se comparan las tasas de uso de voz activa frente a pasiva, expresándose en un porcentaje comparativo.

6. Eufemismos: la selección léxica permite inferir sesgos o intentos de persuasión. Por ejemplo, los eufemismos suavizan (*“daño colateral”* en lugar de *“muertes civiles”*, o *“neutralizar”* en vez de *“asesinar”*). En contexto de radicalización existen innumerables suavizadores para casos violentos (*“ajusticiamiento”*, *“sembrar la fe”*...), así como nosotros también los usamos (*“misión de pacificación”* o *“fuego amigo”*). Estos se enumerarán de forma simple por parte del analista.

7. Estructuras de negación: la negación puede ser directa (*“No participé”*) o ambigua (*“No recuerdo haber participado”*), cuya diferencia es clave en contextos de obtención. Un testigo sincero negará de manera categórica, mientras que alguien que oculta información tenderá a estructurar la negación con ambigüedad (*“Hasta donde sé, no estuve ahí”*). En discursos extremistas o políticos, la negación también cumple una función estratégica. Alguien que diga *“Nunca hemos atacado a nadie sin provocación”* deja implícita la posibilidad de haber atacado bajo otra circunstancia. Para el análisis cuantitativo, se mide la proporción entre negaciones y relativas, expresándose en porcentaje.

8. Uso del imperativo: el imperativo marca autoridad y urgencia. En discursos islámicos, aunque sea metafórico, el uso del imperativo (“*Levántate y actúa*”) puede reforzar la coerción psicológica, mientras que en comunicaciones institucionales se hace lo mismo con perífrasis (“*Debemos actuar*”). Si en un análisis de mensajes de Telegram se detecta una tendencia alcista en la frecuencia del imperativo (“*Atacad*”, “*Luchad*”), puede sugerir un cambio en la fase de radicalización, pasando de la ideologización a la acción. Para tenerlo en cuenta, se contabilizarán numéricamente.

9. Referencias temporales: el manejo de tiempos verbales es el mayor indicador de naturalidad. Las personas imaginamos lo que narramos por pura propiocepción, es decir, llevamos nuestra impresión subjetiva a tal momento. Ello es visible cuando mezclamos tiempos verbales: “Escuché un sonido, y de repente estoy en el suelo. Nota que me duele la espalda pero no veía nada”. La variedad demuestra naturalidad porque el sujeto revive el evento en primera persona. Sin embargo, un discurso premeditado o falso usará tiempos planos: “Me fui y no había nada. No sabía que faltaba dinero en la caja”. Para calibrar esta rigidez se contabilizarán las formas más repetidas, tratando de buscar abusos o, en su defecto, heterogeneidad.

10. Sufijación derivativa: la forma en que un sujeto usa sufijos como diminutivos o aumentativos revela sesgos y emociones. En discursos radicales, se pueden usar para intensificar algo (“*gravísima amenaza*”) o menospreciar al rival (“*soldaditos cobardes*”). También hay casos explícitos, pero son minoritarios (“ese tipejo”). Basta con señalarlos numéricamente en el análisis, complementando al resto de patrones.

11. Regionalismos sintácticos: la forma de ordenar oraciones denota el origen geográfico de un hablante, ya sea cuando habla su idioma u otro. Si leemos en un *chat* la frase “*Marco fue por el coche*” y el receptor contesta “Yo sé”, estamos ante dos hablantes de Latinoamérica, pues su economía lingüística omite partículas (un español diría “Fue a por el coche” y “Ya lo sé”). Si se han educado en un país angloparlante, podríamos verlo cuando usan inglés: “*Las nuevas políticas de Trump no hacen ningún sentido*”, pues cogen literalmente la expresión *make sense*.

Un árabe inmigrado en España podrá abusar de las oraciones con verbo al inicio, como “*Escribió Muhammad el libro*” o “*Hizo Raneem la comida*”, y también omitirá a menudo el verbo ser, con frases como “*Ella guapa, eh*”. Esto se debe a que, tanto en fusha como en dariya, la sintaxis pone al verbo primero y describen sin verbo:

كتبت الرسالة فاطمة. والدها طبيب.

Katabat fatimat alrisalati. waliduha tabib

“Escribió Fátima la carta. Es médico su padre”

En español: *Fátima escribió la carta; su padre es médico.*

Estas irregularidades serán poco frecuentes, pero deberá anotarse su detección para tenerlas en cuenta en el reporte final.

12. Regionalismos morfológicos: la variación léxica también aporta pistas sobre el origen geográfico, especialmente en el mundo árabe. Por ejemplo, en Libia es muy usual la muletilla *ya’ni-bas* (يعني باش), siendo infrecuente en cualquier otro país. Significa “o sea que” a modo de intensificador, como en español diríamos “para que tú me entiendas”. Si la detectamos en una escucha telefónica, estaríamos ante un Libio o alguien relacionado con el país. Otro ejemplo similar es *walakin* (“pero”), que solo se usa informalmente en Yemen. En el resto de países es un formalismo propio en documentos o interacciones frías, pero si interceptamos mensajes entre amigos con dicho uso, seguramente se trate de hablantes yemeníes. Esta infinidad de variaciones será consultada al intérprete especializado, y anotada del mismo modo que el patrón anterior.

13. Implicaturas y asociaciones: la forma en que se describe algo es un indicador. Por ejemplo, no es igual afirmar “*los refugiados saltan el muro*”, que “*los inmigrantes trepan el muro*”, pues el verbo «trepar» evoca connotaciones animalescas y la palabra «inmigrantes» anula contexto (¿por qué emigran?). Estas construcciones reflejan ideología y tienen efectos persuasivos sobre la audiencia. En foros de extremismo yihadista, la CIA ha observado que, cada

vez más, aumenta el ratio de palabras como “*kuffar*” (infieles) y disminuyen palabras como “occidentales”, mostrando polarización categorial. En discursos extremistas podremos leer “*la ocupación*” para referirse a la presencia de tropas extranjeras, evitando términos más neutros como “*presencia militar*”. Otras veces, encontraremos nominalizaciones con “-ismos”, frecuentes en el siglo XXI (por ejemplo, en España ya se habla de *sanchismo* para referirse a la legislatura de Pedro Sánchez, un giro lingüístico que le da esencia de “movimiento” contra el que luchar). Las implicaturas deberán ser enumeradas de forma simple con la correspondiente explicación del analista.

14. Vocabulario técnico: el uso espontáneo de términos especializados nos revela formación o experiencia en un campo. Si, por ejemplo, leemos “*te llamo desde el otro, este está quemado*”, será una persona con experiencia en jerga de inteligencia, pues quemar un móvil es intervenirlo. Ello nos aporta pistas sobre el historial o conocimientos del emisor, las cuales no tendríamos si tan solo hubiera dicho “*te llamo desde el otro móvil*”. Lo mismo puede ocurrir con un terrorista ideológico como Unabomber, que se refería a las personas como “autómatas eficientes”, al mundo como “tecnocracia” y al dolor como “función lineal”, demostrando formación en ciencias sociales (que permitió ubicar su facultad).

Si un texto repite con mucha frecuencia términos como *jihad*, *shuhada* (mártires) y *hijrah* (migración para la guerra), será de alguien radicalizado. Los grupos armados usan terminología distinta: ISIS abusa de términos como *wilayah* (provincia) para referirse a sus territorios, mientras que Al Qaeda emplea el término *ummah* (comunidad musulmana global) y los chiitas emplean otros más doctrinales como *mujtahid*, típico de Hezbollah. A pesar de la ambigüedad de este apartado, deberán enumerarse los términos sospechosos según el criterio del analista.

16. Faltas ortográficas: aunque en la mayoría de casos serán accidentes, algunos errores son reveladores. No aportan información per se, pero sirven para avalar conclusiones que ya teníamos sobre el perfil cultural del individuo. A veces serán minucias como escribir sin tilde (propio del alifato árabe) o añadir alguna tilde de más (en el caso de un hablante francés, acostumbrado a

concatenados de acentos). Otras, serán abreviaturas que denotan juventud o uso de RR.SS (*wyd* en inglés). Otras, serán faltas debidas a un bajo nivel educativo. Como este será un patrón minoritario, bastará con anotarlas numéricamente en el reporte.

3.2. Integración en el Ciclo de Inteligencia

EN PROCESO DE ESTUDIO

5. Elaboración del producto de inteligencia

Las operaciones requieren rapidez y efectividad. Por ello, elaborar un reporte no se trata de escribir un dossier voluminoso, sino un documento que recoja todos los aspectos clave para hacerlo operativo con oportunidad. Así pues, todos los resultados anteriormente descritos deberán expresarse de forma numérica (si el parámetro lo permite) o sintética. La mayoría de ellos permiten su codificación, lo cual es idóneo para hacer un análisis transparente y compartirlo con el resto de la unidad. Los que no, deberán tenerse en cuenta a modo de contexto y ser recogidos como notas anexas.

Dado que los análisis lingüísticos tienen un carácter técnico y serán leídos por personas ajenas a la materia, la ética laboral del analista será crear un reporte visual que se entienda a primera vista. Para ello, existen técnicas organizativas. La longitud de oraciones puede explicarse en un diagrama de dispersión, así como la cantidad de elementos fácticos es visible en tablas de frecuencia. Los regionalismos tienen sentido dentro de un mapa de calor (con expresiones geográficamente marcadas) y la sinonimia, en un mapa de redes. No importa cómo decida el equipo mostrar sus hallazgos, siempre y cuando los haga comprensibles para el resto.

5. Referencias bibliográficas

- Heuer, R. J. (1999). *Psychology of Intelligence Analysis*. Central Intelligence Agency.
- Ekman, P. (2009). *Telling Lies: Clues to Deceit in the Marketplace, Politics, and Marriage*. W.W. Norton & Company.
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2007). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. Routledge.
- Olsson, J. (2008). *Forensic Linguistics*. Bloomsbury Publishing.
- McMenamin, G. R. (2002). *Forensic Linguistics: Advances in Forensic Stylistics*. CRC Press.
- Solan, L. M., & Tiersma, P. M. (2005). *Speaking of Crime: The Language of Criminal Justice*. University of Chicago Press.
- Reyes, A. (2011). *Strategies of Legitimation in Political Discourse: From Words to Actions*. Palgrave Macmillan.
- Tannen, D. (2007). *Talking Voices: Repetition, Dialogue, and Imagery in Conversational Discourse*. Cambridge University Press.
- van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and Power*. Palgrave Macmillan.
- Wodak, R., & Meyer, M. (2009). *Methods for Critical Discourse Analysis*. SAGE Publications.